

René Specht

350 Jahre Stadtbibliothek Schaffhausen

350 Jahre Stadtbibliothek Schaffhausen

QVOD FELIX FAVS TVMq
SIT & REPUBLICAE SCA,
PHUSIANAE SALUTARE!

Bibliothecae Instituendae
In commodam Usumq; sive publicum sive
um. cogemus.

Per nos, non iam vicinorum predicabilis Gen.
plo, quam rei ipsius necessitate, honestate,
atq; imprimis Utilitate.

Qui Laudat, nostro Proposito

Ve Inicium prosperum, Successum & Progressum
fiduciam. atq; Gentium praesentium atq; poste.
ritum sive omnimodis fortunatissimum sibi
qui largiatur.

M. L. E. S. T. A. T. E. M. D. N. S. N. A. M.
suppliciter veneramur.

Qui ad rem maxime gloriosam, evidentissimam & in
licitis & honestis capitibus voluptatis plenam, avari.
ter et liberaliter suscipiendam. ceteris ita primus

A. N. N. O.
M. D. C. XXXVI.

Festo Paschae.

Eine Seite aus dem Donatoren-Album mit dem Gründungsbeschluss von 1636.

1636, an Ostern, gründeten Schaffhauser Bürger eine Bibliothek. Aus der Bürgerbibliothek, die von Geldspenden und Buchgeschenken lebte, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts die der Einwohnergemeinde gehörende und von ihr getragene Stadtbibliothek, die demnach 1986 ihr 350jähriges Bestehen feiern kann.

Von den Anfängen

bis zum Ende des Ancien Régime

«Zum Nutzen und Gebrauch der Bürger» wurde die Bibliothek 1636 gegründet, «aus Notwendigkeit» und «der Ehre und vor allem der Nützlichkei wegen». Wer die Gründer waren, ist nicht bekannt. Überliefert sind der Gründungsbeschluss und eine programmatische Erklärung in lateinischer Sprache. Darin werden die Bürger aufgefordert, der Bibliothek einerseits Geld, andererseits Bücher, Handschriften, Landkarten, Globen, Bilder und ähnliches zu schenken. Die Gönner der Bibliothek wurden in einem Buch verzeichnet, dem «Album der öffentlichen Bibliothek der Schaffhauser Bürger».

Die erste Spende, die dieses Album verzeichnet, ist diejenige von Hans Im Thurn (1579 - 1648), einem der beiden damaligen Bürgermeister, der 30 Gulden gab. Eines der ersten im Album verzeichneten Büchergeschenke ist eine Ausgabe der Evangelienharmonie des Ammonius. Dieses Buch ist erhalten. Es enthält eine vom August 1636 datierte Widmung, die lautet: «Der neulich gegründeten städtischen Bibliothek von Schaffhausen, mit den besten Wünschen.»

Am 20. Juni des gleichen Jahres 1636 beschloss der Kleine Rat, der Bibliothek die «Stube zur Thannen» zu überlassen. Dieses Lokal scheint jedoch schon bald zu klein geworden zu sein; jedenfalls bewilligte der Rat 1639 den Umbau des Kreuzsaales von Allerheiligen für die Bibliothek.

In den ersten Jahrzehnten verwalteten ein Bibliothekar und ein Quästor die Bibliothek. 1681 wurde eine Bibliothekskommission, genannt Bibliothekskuratel, gebildet, die sich aus je einem Vertreter der zwölf Zünfte zusammensetzte. Allerdings trat die Kuratel nicht regelmässig zusammen; zwischen 1681 und 1786 hielt sie nur gerade 30 Sitzungen ab. Aus ihrer Mitte wählten die Kuratoren 1681 Pfarrer Heinrich Grübel (1638 - 1690) von der Rüdenzunft und Johannes Keller (1657 - 1708) von der Schneiderstube zu Bibliothekaren.

1688 erliess die Kuratel ein Bibliotheksreglement, das die Rechte und Pflichten des Präsidenten, des Quästors, des Zensors, der beiden Bibliothekare und der übrigen Kuratoren festlegte. Was die Bürger als Benützer betrifft, so mussten sie nach diesem Reglement als Eintrittsgebühr einen Dukaten zahlen oder ein Buch im gleichen Wert schenken. Sie durften nur ein Buch aufs mal ausleihen, dieses nicht länger als drei Monate behalten und auch nicht an dritte weitergeben. Geöffnet war die Bibliothek jeden Donnerstagnachmittag, jeweilen von eins bis drei.

Die Eintrittsgebühren und die Geldspenden kamen in einen Fonds, der angelegt wurde. Die Abnahme der Rechnung, die jeweils auf Pfingsten abgeschlossen wurde, war Aufgabe der Kuratoren. Als sie sich 1722 - erstmals wieder seit 1712 - versammelten, betrug das Kapital 1300 Gulden, die Zinsen von zehn Jahren 320, die Barschaft 714 Gulden. Die Kuratel bestimmte, dass 314 Gulden für «gute neue Autoren» ausgegeben und 400 Gulden angelegt werden sollten. Da die Spenderfreudigkeit der Bürger zu wünschen übrig liess, beschloss der Kleine Rat 1703, dass jeder, der in ein Amt gewählt werde, der Bibliothek Geld oder Bücher zu spenden habe. Die Durchsetzung dieser Bestimmung, die über hundert Jahre in Kraft blieb, scheint indes mit Schwierigkeiten verbunden gewesen zu sein. 1770 verfiel man auf die Idee, eine Lotterie durchzuführen, die der Bibliothek 85 Taler einbringen sollte. Die Prospekte wa-

ren schon gedruckt, als das Vorhaben ohne Begründung abgeblasen wurde. Bereits 1681 wurden die Bibliothekare angehalten, einen alphabetischen Katalog anzulegen. Ein erster solcher, der nicht erhalten ist, soll gegen Ende des 17. Jahrhunderts rund 1700 Titel verzeichnet haben. Der älteste erhaltene Katalog stammt aus dem Jahre 1753. Er umfasst zwei Bände: ein alphabetisches Verzeichnis der Bücher nach Autoren und ein Verzeichnis nach Standort im Gestell. Beide Bände stammen von der sorgfältigen Hand des damaligen Bibliothekars Conrad Stokar von Neunforn. Nach diesen Katalogen zählte die Bibliothek in den Fünfzigerjahren des 18. Jahrhunderts 4630 Bände. Von diesen waren seit 1636 etwa 650 geschenkt oder aus Nachlässen in die Bibliothek gekommen. Die Bücher waren in dreissig Gestellen zu sechs Tablarer untergebracht, wobei zuunterst die grossformatigen Folianten, darüber die kleineren Quart- und zuoberst die Oktavbände standen, pro Tablar 25 bis 30 Bücher. Die Mehrzahl der verzeichneten Werke ist in lateinischer Sprache geschrieben. Der Anteil der deutschsprachigen Bücher beträgt bei den religiösen und theologischen Schriften etwa ein Drittel, in den historischen und naturwissenschaftlichen Fächern aber nur gerade ein Zehntel. Es fehlt auch nicht an griechischen, französischen, italienischen, ja sogar arabischen Schriften. Um eine Bibliothek von europäischer Bedeutung handelte es sich aber trotz soviel Gelehrsamkeit nicht. 1714 besuchte sie der Frankfurter Johann Friedrich von Uffenbach (1687 - 1769) und berichtete wie folgt darüber: «Das zimmer der bibliothek ist gros, hoch und hell, wie ein creutz gebauet, und ist nur der tritte theil davon mit bücher besetzt. Oben herumb hängen viel portraits von burgenmeister, geistlichen und gelehrten der statt, worunter etliche nicht übel gemacht sind. Die bibliothek ist gar nicht zahlreich, aber sie hat viel schöne historica, editionen von bibeln und einen ziehmlichen schranck voll von manuscriptis.» Siebzig Jahre später urteilte ein anderer Besucher, Philipp Wilhelm Gercken (1722 -

1791): «Von der Stadtbibliothek hat mir ein Schaffhauser, mit dem ich... bekannt geworden, viel Ruhmens gemacht, allein ich fand es nicht.»

Johann Georg Müller als Stadtbibliothekar
Differenzierter äusserte sich 1789 der junge Johann Georg Müller (1759 - 1819): «Viele hielten die Bibliothek seither für so schlecht, dass sie keine weitere Bemühung verdiene. Zwar ist sie an Journalen, empfindsamen Schreibereyen und anderm, was der verwöhnte Geschmack unseres verwöhnten Zeitalters allein liebt, sehr arm, reicher hingegen an wahrer gründlicher Gelehrsamkeit. Im Theologischen Fach ist ein beträchtlicher Vorrath von Bibeln, eine Menge zwar nicht der besten, doch sehr

Johann Georg Müller, Professor am Collegium humanitatis, Oberschulherr und Schriftsteller, Bibliothekar an der Bürgerbibliothek von 1800 bis 1819.

brauchbarer Ausgaben der Kirchenväter, guter Exegetiker und Dogmatiker [vorhanden]. Im Historischen Fach zeichnet sie sich sehr vorteilhaft aus, weniger durch grosse

historische Werke, obschon sie an ältern auch darin nicht arm ist als durch eine sehr grosse Anzahl seltener kleiner Originalschriften: 1. über die Geschichte der Reformation; 2. über den wichtigen Zeitraum von 1617 bis 1632... Das medizinische und physikalische Fach ist das schwächste. Hingegen das philologische besitzt sehr gute Ausgaben fast aller griechischen und römischen Schriftsteller, und da diese Werke alle im vorigen Seculo angeschafft worden, so geben sie eine vortheilhafte Idee von dem festen gründlichen Geschmack unserer Voreltern, zumahl wenn man die Lesesucht unserer Zeiten damit vergleicht... Einige Wichtigkeit bekommt unsere Bibliothek durch viele gedruckte Werke aus den ersten Zeiten der Buchdruckerey, die im alten Catalogo gar nicht verzeichnet waren.» Dieses Urteil stammt aus einem Bericht, den Johann Georg Müller 1789 verfasste. Den Auftrag dazu hatte ihm die Kuratel 1786, als die Bibliothek gerade eineinhalb Jahrhunderte alt war, gegeben. Müller verglich zuerst die Bestände, Buch für Buch, mit dem Autorenkatalog von Stokar. Er korrigierte diesen, wo nötig, und trug die fehlenden oder später angeschafften Titel nach. Als erster verzeichnete er zudem die Handschriften. Zu den 4600 Titeln des Stokarschen Katalogs kamen so, nach Müllers Angaben, 3915 weitere. In seinem Bericht macht Müller auch Vorschläge für die Abfassung eines neuen Autorenkataloges und eines «wissenschaftlichen» d.h. Sachkataloges. Es sollten jedoch noch einige Jahre vergehen, bis er Gelegenheit hatte, seine Vorschläge zu verwirklichen.

1792 wechselte die Bibliothek ihr Domizil: vom Kreuzsaal zog sie in den Dachstock des von Christoph Jezler als Waisenhaus erbauten Gebäudes an der Rheinstrasse, das ab 1795 auch als Gymnasium diente.

Als 1798, nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung und der Schaffung des helvetischen Zentralstaates, erstmals zwischen Staats- und Gemeindegut unterschieden werden musste, wurden die Bibliothek und der Bibliotheksfonds der Stadt belassen.

Diese Regelung wurde in der sogenannten Dotations-Urkunde von 1804 bestätigt. 1800 wurde Johann Georg Müller dann zum Bibliothekar gewählt. Soweit die politischen Umstände es erlaubten, konnte er nun daran gehen, die Bibliothek zu reorganisieren. In einer Eingabe an die Gemeindegemeindekammer (wie der Kleine Rat nun hiess) formulierte er ein neues Pflichtenheft für die Kuratel. Die Regierung stimmte den Vorschlägen im wesentlichen zu; die Zeitumstände verhinderten allerdings, dass viel passierte. Die Kuratel, die sich jetzt nur noch aus sechs Mitgliedern zusammensetzte und meist als «Bücherkommission» bezeichnet wird, trat erst ab 1806 regelmässig zusammen. Es wurde ein neuer Katalog in Angriff genommen; um dessen Vollständigkeit sicherzustellen, wurden 1809 alle ausgeliehenen Bücher zurückgerufen. Am 2. September 1811 wird die Bibliothek wieder eröffnet und es wird eine Benützungsvorschrift erlassen – die erste seit 1681. 1812 ist der neue sechsbändige Autorenkatalog fertig, von Hand ins reine geschrieben von Konrektor Georg Martin Hurter. Bereits enthalten in diesem Katalog sind die Bibliotheken des Mathematikers und Naturwissenschaftlers Christoph Jezler (1734–1791), und des Geschichtsschreibers Johannes von Müller. Es war Johann Georg Müller, der dafür sorgte, dass der handschriftliche Nachlass und die Büchersammlung seines 1809 in Kassel verstorbenen berühmten Bruders beieinanderblieben und als ganzes nach Schaffhausen kamen. Die 3584 Werke (oder 5732 Bände) umfassende Bibliothek verkaufte er noch im gleichen Jahr an die Stadt. Den handschriftlichen Nachlass vermachte er seinem Neffen Jakob Meyer, der bereits 1821 kinderlos starb, worauf auch dieser Teil von Müllers Nachlass in die Bürgerbibliothek gelangte. Um 1820 wurde eine alte, aus finanziellen Gründen mehrmals verworfene Idee wieder aufgegriffen, nämlich den Katalog der Bibliothek drucken zu lassen. Als Vorlage diente der handgeschriebene von Hurter; das Verzeichnis der Bücher von Johann Georg Müller, die dieser der Bibliothek ver-

macht hatte, wird im Anhang abgedruckt. 1824 ist der Katalog, ein Buch von 574 Seiten, fertig. Nach der neuen Benützungsvorschrift, die gleichzeitig erlassen wird, hat ihn jeder Bibliothekbenützer für zwei Gulden zu kaufen. Geöffnet ist die Bibliothek einmal im Monat.

1826 wurde die Bücherei der «Gesellschaft der Freunde», auch Kaufleutenstuben-Bibliothek genannt, für 2200 Gulden gekauft, ein Zuwachs, der ein grösseres Lokal notwendig machte. 1828 konnte das sogenannte Blockhaus auf dem Herrenacker erworben werden. Die für den Umbau nötigen Mittel wurden zum grössten Teil durch eine öffentliche Anleihe aufgebracht. Dieses Gebäude und die Beteiligung der Stadt an den Umbaukosten bildeten einen Streitpunkt bei der endgültigen Vermögensauseinandersetzung zwischen Stadt und Kanton. Ein eidgenössisches Schiedsgericht entschied 1832 im Sinne der Stadt.

Trotz neuem Lokal liess das Interesse an der Bibliothek schon bald wieder nach. Jedenfalls meldete eine Zürcher Zeitung 1835, dass die Bibliothek seit zwei Jahren geschlossen sei.

Von der Bürgerbibliothek zur Stadtbibliothek

Innert weniger Jahre sollte sich dies jedoch wieder ändern; der Fortschritt – im besten Sinne des Wortes – machte auch vor der Türe der Stadtbibliothek Schaffhausen nicht halt. Kurz nach 1840 setzt eine kontinuierliche Entwicklung ein, die bis heute andauert und die sich anhand von Geschäftsberichten, Jahresrechnungen, Protokollen und anderen Dokumenten verfolgen lässt.

Die einst unabhängige Stiftung von Bürgern wird zu einer Abteilung der Stadtverwaltung. Der Vertrag über die Ausscheidung von Bürgergut und Einwohnergut vom 23. September 1875 weist die Bibliothek der Einwohnergemeinde zu. Bereits 1843 erlässt der Grosse Stadtrat Statuten für die Stadtbibliothek, die 1867, 1877, 1909 und letztmals 1924 revidiert wurden. Auch für die Bibliothek gelten heute vor allem die für die ganze Verwaltung gültigen Erlasse, ins-

besondere das Personalgesetz und die Besoldungsverordnung.

Die Oberaufsicht über die Bibliothek steht dem Stadtrat zu (laut Stadtverfassung von 1918 ist der Stadtpräsident Bibliotheksreferent), die nähere Aufsicht der vom Grosse Stadtrat gewählten Bibliothekskommission. Die Leitung der Bibliothek obliegt dem Stadtbibliothekar.

Seit 1837, als von der bis dahin üblichen Doppelbesetzung des Amtes abgegangen wurde, versahen die folgenden Männer dieses Amt:

1837–1842:

Johann Heinrich Maurer-de Constant (1801–1869)

1842–1890:

Johann Jakob Mezger (1817–1893)

1890–1918:

Carl August Bächtold (1838–1921)

1918–1932:

Karl Henking (1855–1934)

1933–1943:

Reinhard Frauenfelder (1901–1983)

1943–1946:

Walter Utzinger (1876–1953)

1946–1968:

Ernst Schellenberg (1903–1981)

1968–1983:

Kurt Bächtold (*1918)

Maurer, Mezger, C. A. Bächtold und Henking verwalteten die Bibliothek im Nebamt. Bächtold war zeitweise, neben seinem Amt als Steigpfarrer, Stadtbibliothekar, Stadtarchivar und Bibliothekar der Ministerialbibliothek! Seit 1933 ist das Amt des Stadtbibliothekars ein Vollamt. Dem Stadtbibliothekar zur Seite stand im 19. Jahrhundert nur gerade der Pedell, der Hauswart und Magaziner zugleich war. Heute teilen sich zwölf Mitarbeiter in die acht Planstellen, über welche die Bibliothek verfügt.

Die Intergration in die Stadtverwaltung lässt sich besonders schön anhand der Rechnungen aufzeigen. Während Jahrhunder-

ten hatte die Bibliothek ihre Aufwendungen aus den Zinsen des Bibliotheksfonds, der 1853, als man von der Gulden-zur-Frankenwährung übergang, 7836 fl. 40 cr. oder Fr. 16'613.73 betrug, bestritten. Dies änderte sich in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts. 1857 steuerte die Stadtkasse, die bereits seit 1844 den Bibliothekar und den Pedellen besoldete, Fr. 200 an die Ausgaben von Fr. 1047.48 bei. 1900 waren es Fr. 3200, was zwei Dritteln der Ausgaben (inkl. Besoldungen) entspricht. Ab 1903 zahlte die Stadtkasse statt eines runden Betrages den Ausgabenüberschuss bis auf den letzten Rappen, weshalb das Fonds-Vermögen für Jahre und Jahrzehnte konstant blieb. 1920 überstiegen die Ausgaben und der Fehlbetrag zu Lasten der Stadtkasse Fr. 10'000, aber noch immer wurde die Rechnung der Bibliothek als Rechnung des Bibliotheksfonds dargestellt. Seit 1928 erscheinen Betriebs- und Vermögensrechnung getrennt. Bis 1975 verbuchte die Bibliothek eine – im Verhältnis zum Gesamtaufwand von fast einer halben Million Franken – verschwindend kleine Zinsgutschrift als Einnahme. Ein Beschluss des Grosse Stadtrates machte 1976 diesen Gutschriften ein Ende. Der Bibliotheksfonds, der auf die Gründung von 1636 zurückgeht, fristet seither eine von der Stadtbibliothek losgelöste Existenz als Teil des städtischen Vermögens. Seit 1926 leistet auch der Kanton einen Beitrag an die Stadtbibliothek, der zurzeit Fr. 35'000 beträgt.

Von der wissenschaftlichen Bibliothek zur allgemein öffentlichen Bibliothek für jedermann

Gewandelt hat sich in den letzten 150 Jahren vor allem der Zweck der Bibliothek. «Wissenschaftliche Bildung zu erhalten und zu fördern», war im 19. Jahrhundert noch ihre ausschliessliche Aufgabe. Der rasche Fortschritt und die zunehmende Spezialisierung der Wissenschaften machten bereits eine Beschränkung nötig. «Damit die Kräfte nicht überstiegen werden, sind vorzugsweise diejenigen Fächer zu berücksichtigen, für welche in Schaffhausen noch

keine besonderen Bibliotheken angelegt sind.» Ausgeschlossen wurde u. a. die Theologie, die man der auf die Reformation zurückgehenden Ministerialbibliothek überliess. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurde das Lesen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Unter dem Druck der ständig wachsenden Nachfrage wurde in den Statuten von 1909 ein zweiter Zweck eingeführt, nämlich «durch Darbietung gesunder Volksschriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts zur allgemeinen Bildung der Einwohnerschaft beizutragen». Seither ist die Stadtbibliothek, bibliothekarisch gesprochen, «Studien- und Bildungsbibliothek» und «allgemein öffentliche Bibliothek» in einem.

Auch der Benützerkreis hat eine Erweiterung erfahren. Noch 1843 stand die Bibliothek, gegen Bezahlung von Gebühren, jedem Stadtbürger offen. Nicht-Stadtbürger hatten doppelte Gebühren zu entrichten. 1867 wurden die beiden Kategorien von Einwohnern einander gleichgestellt. Das Recht der Benützung blieb jedoch an die Volljährigkeit gebunden. «Jungen Leuten

vom 16. Altersjahr an kann [nur] auf schriftliche Empfehlung zuverlässiger, dem Bibliothekspersonal bekannter Personen die Benützung... gestattet werden.» Dieselbe Einschränkung galt auch für die übrigen Kantonseinwohner und die Einwohner der benachbarten zürcherischen und thurgauischen Gemeinden. 1941 wurde auf eine solche Empfehlung verzichtet, 1968 die Altersgrenze von 16 auf 14 Jahre gesenkt und 1972 ganz aufgehoben, «aus der Überlegung heraus, dass der Bibliotheksbenützer, der schon in frühen Jahren Bekanntschaft mit der Bibliothek gemacht hat, den Weg dorthin auch als Erwachsener leichter finden wird», wie Kurt Bächtold in seinem Bericht an den Stadtrat schreibt. Seither hat sich die Bibliothek systematisch einen umfassenden Bestand an Kinder- und Jugendbüchern aufgebaut.

Der Benützerkreis hat sich so im Laufe der Jahrzehnte auf alle Interessen- und Altersgruppen und auf die Bevölkerung der ganzen Region ausgeweitet. Waren es 1868 80 «Abonnenten», wie die Benützer damals noch genannt wurden, so sind es 1985 fast 8000 eingeschriebene Benützer. 25% von

ihnen haben Wohnsitz in den übrigen Gemeinden des Kantons, 10% im Kanton Zürich, im Thurgau und in der badischen Nachbarschaft. Jugendliche unter 15 Jahren machen ein Viertel der Benützer aus.

1850 soll die Bibliothek 281 Bände ausgeliehen haben. Die Zahl der pro Jahr ausgeliehenen Bücher ist seither mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen. Sprunghafte Zunahmen waren zu verzeichnen: 1909, als offiziell auch Unterhaltungsliteratur eingeführt wurde, 1924, nach dem Bezug des neuen Gebäudes sowie 1976, als im Lesesaal eine Freihandbibliothek für Kinder und Jugendliche eingerichtet wurde. Ein vorübergehender Rückgang war während des letzten Krieges zu verzeichnen und – wohl unter dem Einfluss des Fernsehens – in den frühen sechziger Jahren. 1984 wurden 58'672 Bände nach Hause ausgeliehen und 5421 Bücher und Handschriften im Lesesaal studiert.

Die neue Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse

Das wichtigste Ereignis der letzten 150 Jahre war der Bezug des Gebäudes an der Goldsteinstrasse 15. Im Haus am Herrenacker, das die Bibliothek seit 1843 mit dem Naturhistorischen Museum teilte, genügte der Platz längst nicht mehr. Insbesondere fehlte es an einem Lesesaal. Als die Stadt sich nach dem 1. Weltkrieg anschickte, Allerheiligen zu einem Museumskomplex umzugestalten, wurde als erstes das ehemalige Korn- und Kabishaus und spätere Zeughaus zu einer Bibliothek umgebaut, die im Oktober 1923 bezogen werden konnte. Magazinraum war jetzt auf zwei Obergeschossen und im Dachgeschoss genügend vorhanden, und die Bibliothek verfügte über einen schönen grossen Lesesaal.

Nicht vorausgesehen hatte man die Zunahme des Personals und nur gerade einen einzigen Arbeitsraum eingerichtet. 1964 bewilligten die Stimmbürger einen Kredit von Fr. 365'000, um im Erdgeschoss vier weitere Büros und einen Arbeitsraum für den Pe-

dell einzubauen. Von Anfang an zu knapp bemessen war das Foyer, das als Schalter- und Katalograum zu dienen hat. Als der Schlagwortkatalog geschaffen wurde, musste dieser im Lesesaal aufgestellt werden. Da im neuen Gebäude genügend Platz vorhanden war, wurden nacheinander die Ministerialbibliothek, die Bibliotheken der Naturforschenden Gesellschaft, des Historischen Vereins, der Kant. Offiziersgesellschaft, des städtischen Gewerbevereins und des Kantonalen Gewerkschaftskartells in der Stadtbibliothek deponiert. Die Bibliothek wurde damit zu einer Art Zentralbibliothek der Region Schaffhausen. Diese Büchersammlungen blieben z. T. Besitz der betreffenden Vereine, z. T. wurden sie der Einwohnergemeinde geschenkt, so 1925 diejenige der Naturforschenden Gesellschaft und 1938 diejenige des Historischen Vereins. Alle diese Sammlungen werden von der Stadtbibliothek verwaltet und stehen den Benützern ohne Einschränkung zur Verfügung. Bei einer 1951 durchgeführten Zählung ermittelte man einen Gesamtbestand von 91'763 Bänden und 13'069 Broschüren, der seither auf 157'588 Bände und 31'508 Broschüren angewachsen ist. Nicht einbezogen in diese Zählung sind Handschriften und Bilddokumente.

Diese Menge an Büchern verlangt nach einer angemessenen Erschliessung. 1844 und – mit verbesserten Titelaufnahmen – nochmals 1870 wurde der Autorenkatalog als Buch gedruckt. Der Zuwachs wurde in regelmässig erscheinenden Supplementen (zum Katalog) oder Zuwachsverzeichnissen erfasst. Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde der heute noch bestehende Zettelkatalog angelegt, der es erlaubt, neue Titel mit den bereits vorhandenen in einer einzigen alphabetischen Reihe zu integrieren. Um die Bücher auch nach ihrem Inhalt erfassen zu können, wurde ein Fachkatalog geschaffen, der 1903 bis 1905 gedruckt erschien. Wie beim alphabetischen Autorenkatalog drängte sich auch beim Sachkatalog bald einmal die Anlage eines Zettelkataloges auf, der eine differenziertere Erschliessung des Bestandes erlaubt und in welchen

Das 1557 erbaute Korn- und Kabishaus, 1922/23 zur Stadtbibliothek umgebaut. (Aufnahme aus den zwanziger Jahren.)

Neuerwerbungen laufend integriert werden können. Es sollten jedoch mehrere Jahrzehnte vergehen, bis mit der Arbeit an diesem Katalog begonnen werden konnte, der im wesentlichen das Werk von Stadtbibliothekar Ernst Schellenberg ist.

Als Ergänzung zum Fachkatalog erschien 1903 das «Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften [von Heinrich Boos] nebst einem Verzeichnis des handschriftlichen Nachlasses von Johannes von Müller [von Karl Henking]», eine Publikation, die bis heute unersetzt geblieben ist.

Von der Magazinbibliothek zur Freihandbibliothek

1923 wurde die neue Stadtbibliothek an der Goldsteinstrasse, wie damals allgemein üblich, als reine Katalog-Magazin-Bibliothek angelegt. Magazinbibliotheken sind platzsparend, rationell zu bewirtschaften und erlauben eine optimale Kontrolle der Ausleihe, da Bücher nur gegen Quittung ausgehändigt werden. Der Benutzer muss jedoch die Kataloge handhaben können, was nicht immer einfach ist. Heute hat sich, vor allem in allgemein öffentlichen Bibliotheken, die attraktivere Form der Freihandbibliothek durchgesetzt, in der der Benutzer das Buch am Gestell selber auswählt. Dies setzt jedoch voraus, dass Bücher zum gleichen Thema zusammen aufgestellt werden, dass die Ordnung regelmässig überprüft wird und die Kontrolle am Ein-/Ausgang gewährleistet ist. Dass diese Art von Bibliothek auch beim Schaffhauser Publikum Anklang findet, zeigte sich, als 1975 in einer Ecke des Lesesaales eine Freihandbibliothek für Kinder und Jugendliche und 1979 im Foyer eine kleine Freihandabteilung für Erwachsene eingerichtet wurden. Ohne umfangreiche Umbauten kann jedoch die jetzige Stadtbibliothek nicht als eigentliche Freihandbibliothek betrieben werden. Nach längerer Planung unterbreitete der Stadtrat deshalb 1984 Parlament und Stimmbürgern eine Vorlage über die Einrichtung einer Freihandbibliothek in der Agnesenschütte an der Ecke Schwesterngasse/Repfergasse. Der Kredit wurde am 9.

September 1984 mit knappem Mehr bewilligt. Wenn alles planmässig verläuft, soll die neue Bibliothek als Zweigstelle der Stadtbibliothek noch im Jubiläumsjahr 1986 eröffnet werden. Damit wird aus dem Elfenbeinturm «Bürgerbibliothek», der nur den lateinkundigen Stadtbürgern zugänglich war, endgültig ein moderner Dienstleistungsbetrieb geworden sein, der allen Schichten und Altersgruppen offensteht und der seine Tätigkeit auf die Bedürfnisse und Wünsche der Benutzer ausrichtet mit dem Ziel, dem *Buch* und der *Lektüre* neben allen anderen Formen von *Informationsvermittlung* und *Freizeitbeschäftigung* auch in Zukunft einen angemessenen Platz zu sichern.